
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ

2016 №1

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

2016 №1

Интернет-журнал

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-66107 от 20.06.2016.

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. Материалы публикуются в авторской редакции и отображают персональную позицию автора. Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в журнале. За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

Главный редактор:

Баринов Д.Н.

Редакционная коллегия:

Артюхович Ю.В., доктор философских наук, профессор

Гаранина О.Д., доктор философских наук, профессор

Кондрашихин А.Б., доктор экономических наук, профессор

Хоконова М.Б., доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Издание основано в 2016 г.

Учредитель и издатель: ООО «НОВАЛЕНСО».

Периодичность выпуска – 12 номеров в год.

Адрес редакции:

Россия, 214038, г. Смоленск, ул. Кловская, 23-А, 63.

Тел.: +7 905 696-6338

Официальный сайт: www.vnojour.ru

E-mail: jour@nauko-sfera.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	5
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОГО ПОРТРЕТА О ХУДОЖНИКЕ- ИЛЛЮСТРАТОРЕ	5
Лейниш Т.Л.	
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ.....	9
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ	9
Алексеева Л.Г.	
АВТОРСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ К ЧИТАТЕЛЯМ КАК ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ	12
Брандаусова А.В.	
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	25
ДЕРМАТОГЛИФИКА В ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГРУПП СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)	25
Макеева А.И.	
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СОСТАВА ТЕЛА У БАДМИНТОНИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА	37
Харисова Э.З.	
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	41
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ПРАВО ИЛИ СВОБОДА (ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ)	41
Дженакова Е.В.	

CONTENTS

FORMING OF COMMUNICATIVE-METHODICAL ABILITIES OF СРЕДСТВАМИ OF CREATIVE PORTRAIT ABOUT ARTIST-ILLUSTRATOR . 5 Leinish T.L.	
THE MAIN ASPECTS OF TRANSLATION OF COSMETIC PRODUCTS..... 9 Alexeeva L.G.	
THE AUTHOR’S DIGRESSIONS AND ADDRESSES TO THE READER AS SYNTACTICAL MEANS IN ENGLISH LITERARY FAIRY TALE..... 12 Brandausova A.V.	
THE DATA OF DERMATOGLYPHICS IN ETHNOGENETIC RESEARCH OF THE TURKIC-SPEAKING GROUPS OF THE MIDDLE VOLGA REGION 25 Makeev A.I.	
GENDER FEATURES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AND BODY COMPOSITION IN BADMINTON HIGH CLASS 37 Kharisova E.Z.	
INFORMATION DISSEMINATION: RIGHT OR FREEDOM (PROBLEM OF CORRESPONDENCE)..... 41 Janakova E. V.	

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 371.321.5

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СРЕДСТВАМИ ТВОРЧЕСКОГО ПОРТРЕТА О ХУДОЖНИКЕ- ИЛЛЮСТРАТОРЕ

Лейниш Т.Л.

кандидат педагогических наук,
Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»,
Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке

Аннотация: статья содержит информация о жанре профессиональной речи учителя-словесника – творческом портрете художника-иллюстратора. Предлагается система обучения по формированию коммуникативно-методических умений по созданию педагогического слова о творческой личности художника-иллюстратора.

Ключевые слова: жанр, творческий портрет художника-иллюстратора, профессиональная речь, учитель-словесник, педагогический монолог, высказывание, коммуникативно-методические умения, система обучения.

FORMING OF COMMUNICATIVE-METHODICAL ABILITIES OF СРЕДСТВАМИ OF CREATIVE PORTRAIT ABOUT ARTIST- ILLUSTRATOR

Leinish T.L.,

candidate of pedagogical sciences, Kuzbasski state technical university of the
name T.Ф. Gorbachev Branch of KuzGTU in Novokuznetsk

Annotation: the article contains information about the genre of professional speech of teacher-philologist - creative portrait of artist-illustrator. The departmental teaching is offered on forming of communicative-methodical abilities on creation of pedagogical word about creative personality of artist-illustrator.

Keywords: genre, creative portrait of artist-illustrator, professional speech, teacher-philologist, pedagogical monologue, expression, communicative-methodical abilities, departmental teaching.

Педагогический монолог о личности занимает достаточно большое место в учебно-речевой ситуации урока гуманитарных предметов: русского языка, литературы, словесности, культуры речи и др. Среди всех жанров в системе профессиональных высказываний учителя-словесника особо выделяется жанр творческого портрета художника-иллюстратора. Практика показывает, что данный жанр довольно востребован в педагогической среде. Однако учителя испытывают определенные трудности по созданию и использованию монолога о личности художника-иллюстратора. Основная причина этого заключается в отсутствии у педагогов специальных знаний и умений.

Предлагаемая система обучения составлена с учётом сформированных базовых психолого-педагогических, коммуникативных и коммуникативно-методических умений общего характера, актуальных для создания и использования педагогического монолога о художнике-иллюстраторе в учебно-речевых условиях. Она обеспечивает формирование понятия о творческом портрете художника-иллюстратора как профессиональном речевом жанре, об основных компонентах ситуации его использования, о его разновидностях, поликодовом характере передачи информации, комплексной природе и структурно-композиционных частях.

Программа учитывает, что создатели высказывания о художнике-иллюстраторе (учителя, студенты-филологи) обладают коммуникативными умениями по отбору информации; умеют отличать творческий портрет художника-иллюстратора от других персонифицированных жанров, выбирать поликодовый элемент и включать его во вторичный текст. Они имеют опыт создания самостоятельных оригинальных текстов, объединяющих информацию о художнике-иллюстраторе и писателе и о писателе как авторе рисунков к своему произведению; способны проанализировать иллюстрацию как жанр графического искусства и часть иконического компонента, адаптировать образец и т.д. В процессе знакомства с жанром обучающиеся получают общее представление о нем как коммуникативном феномене, о цели его включения в учебный процесс, о наборе и характере микротем и о языковом воплощении.

Система обучения созданию жанра творческого портрета художника-иллюстратора включает в себя:

- знакомство с комплексом опорных и формируемых понятий о жанровых особенностях слова о художнике-иллюстраторе;
- представление оптимальных теоретических сведений о содержании, формальной организации и языковом воплощении творческого портрета художника-иллюстратора с учетом типичных учебно-коммуникативных ситуаций, которые необходимы для подготовки и использования профессионального монолога о художнике-иллюстраторе в реальных условиях образовательной организации;

- обозначение комплекса опорных и формируемых коммуникативно-методических умений, которые потребуются для создания информативного слова о художнике-иллюстраторе;
- информирование о последовательности, методах и приемах введения новой информации на занятиях;
- представление наиболее эффективных средств обучения: иллюстраций к художественным произведениям, образцов творческих портретов художников-иллюстраторов;
- показ системы заданий, направленных на формирование профессиональных умений, связанных с включением в учебный процесс педагогического монолога о творческой личности художника-иллюстратора.

С целью формирования необходимых умений предлагается выполнение коммуникативных заданий: аналитического, аналитико-конструктивного, трансформирующего и творческого характера.

Задания аналитического характера требуют углубленного содержательного или сравнительного анализа нескольких текстов-образцов высказываний о художнике-иллюстраторе, схем, таблиц. К примеру: «Прочитайте два текста, какой из них будет целесообразней использовать при характеристике героя. Почему?»; «Прочитайте фрагменты текстов. Подумайте, можно ли их включить в творческий портрет художника-иллюстратора? Обоснуйте свое мнение. Графически обозначьте в них красным цветом микротемы, характеризующие личность художника-иллюстратора, синим – его творчество, зеленым – характеристику иллюстрации, подпишите название микротем».

Аналитико-конструктивные задания, направленные на поиск ответов на определенные вопросы и выполнение заданных коммуникативных действий, предполагают создание фрагментов педагогических высказываний о художнике-иллюстраторе, например: «Проанализируйте содержание фрагмента творческого портрета художника-иллюстратора. Придумайте заголовок: «Исходя из смысловой части, создайте пример творческого портрета художника-иллюстратора, используя фрагменты текста, добавив недостающие части, выберите соответствующую иллюстрацию».

Задания на трансформацию текста требуют переработки предложенного образца, в ходе чего возникают усовершенствованные, новые или обновленные (переработанные) варианты. Приведем пример: «Используя предложенные материалы, выберите наиболее удачные, на ваш взгляд, для включения в педагогический монолог. Создайте фрагмент творческого портрета художника-иллюстратора, составной частью которого станут данные рисунки».

Творческие задания требуют самостоятельного создания схемы, таблицы или высказывания о художнике-иллюстраторе, подготовки его к представлению на речевом уроке: «Создайте схему «Жанровое наполнение творческого портрета художника-иллюстратора». Укажите обязательные и факультативные

жанры»; «Создайте фрагмент творческого портрета художника-иллюстратора, произнесите его в учебно-речевом пространстве урока».

Средства обучения созданию педагогического слова о художнике-иллюстраторе включают в себя вербальные образцы различных жанров о личностях художников-иллюстраторов, применяемые для сопоставительного анализа; фрагменты творческих портретов; учебные видеообразцы реальных высказываний о художниках-иллюстраторах, созданные педагогами. Все это имеет своей целью не только сформировать целостное представление о жанре, но и помочь разобраться с особенностями презентации творческого портрета художника-иллюстратора на уроке; а также таблицы, схемы и иллюстрации к художественным произведениям, которые являются составной частью творческого портрета художника-иллюстратора и служат для организации зрительного и художественного восприятия.

Формирование коммуникативно-методических умений по созданию и использованию жанра творческого портрета художника-иллюстратора опирается на общедидактические и частнометодические принципы обучения. Поэтому обучение проводится в три этапа.

Первый этап включает четыре аудиторных занятия и выполнение итогового задания. Его цель - сформировать умение создавать творческий портрет художника-иллюстратора. Итоговое задание предполагает произнесение самостоятельно созданного высказывания о художнике-иллюстраторе по предложенной теме. На втором этапе проходит актуализация сведений о творческом портрете художника-иллюстратора, анализ созданных в ходе первого этапа обучения высказываний. Данный этап включает в себя индивидуальное консультирование с целью устранения недостатков, выявленных на первой ступени. В качестве итогового предлагается задание по подготовке высказывания о творческой личности художника-иллюстратора и включение его в учебно-речевую ситуацию среднего звена, оценку эффективности использования. Третий этап проходит в виде группового и индивидуального консультирования, самостоятельной подготовки творческих портретов художников-иллюстраторов и представление жанра в форме монолога на речевом уроке старшего школьного звена. Рекомендуется фиксировать устные высказывания каждого этапа обучения на видео для последующего анализа.

Специально организованное обучение позволяет научить создавать жанр творческого портрета художника-иллюстратора и представлять его в форме педагогического слова в учебно-речевой ситуации урока.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 1751

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Алексеева Л.Г.

Белгородский Государственный Научный Исследовательский
Университет

Аннотация: В данной статье отражаются основные аспекты перевода этикеток фармацевтических и косметических средств. Предметом исследования является точное изложение иноязычного текста на переводящий язык. К методам исследования относятся анализ и обобщение материала. Данная статья наиболее актуальна в настоящее время, так как мировой рынок заполнен продукцией, которая поставляется в разные страны. Для наиболее точного и детального перевода специалист должен руководствоваться рядом определенных правил, следовательно, целью статьи является изложение этих правил, которые детально отражены в выводах.

Ключевые слова: Перевод этикеток, инструкция, ингредиенты, лингвоэтническая адаптация, косметические и фармацевтические средства.

THE MAIN ASPECTS OF TRANSLATION OF COSMETIC PRODUCTS.

Alexeeva L.G.,

Belgorod National Research University

Abstract: This article reflects the major aspects of translations of labels of pharmaceutical and cosmetic products. The subject of the research is an accurate presentation of foreign-language text to the transferring language. The methods of research are analysis and synthesis of material. This article is the most relevant currently, because the global marketplace is filled with products, that are exported to different countries. For the most accurate and detailed translation professional has to follow several specific rules, therefore, the aim of the article is a summary of these rules, which are explicitly reflected in the conclusions.

Keywords: Translation of labels, instructions, ingredients, localisation, cosmetics and pharmaceuticals.

Спрос на продукты современной индустрии красоты напрямую зависит от того, как товар будет представлен покупателю. Креативный брендинг и огромное количество неологизмов в данной сфере играют немаловажную роль, но и создают серьезные проблемы для перевода. Иногда бывает достаточно сложно найти соответствие конкретного компонента в переводящем языке. Точность – главная составляющая успешного перевода упаковок и этикеток с иностранного языка, поэтому следует знать определенные правила, прежде чем браться за это ответственное дело.

Прежде всего, следует обратить внимание, что перевод этикеток косметической и фармацевтической продукции по смыслу должен быть максимально приближен к оригиналу. Использование автоматического перевода с помощью электронной аппаратуры нежелательно. В противном случае электронный словарь выдаст неправильную вариацию слова или бессмысленную фразу. В Евросоюзе этикетки продукции должны быть представлены на языке изготовителя, а сверху наклеивается уже переведенный текст. Если при неправильном переводе потребитель последует ложным инструкциям, результат будет катастрофическим, потому что иногда ошибка переводчика может оказаться смертельной для потребителя. Красивый, точный и правильный перевод требует определенных навыков в данной области. Кроме того, необходимо, чтобы переводчик был носителем исходного или переводящего языка.[2, с.1] Большинство этикеток включают в себя «приукрашенный» текст, который при переводе приобретает непонятный смысл. Именно поэтому его необходимо адаптировать для потребителя, не упуская деталей.

Не менее важным пунктом является перевод срока годности товара. Следует учитывать, что страны, говорящие на одном языке, например, США и Великобритания, используют разный формат записи срока годности. Кроме того, необходимо обратить внимание на то, что в разных странах используются разные символы для разделения чисел (точка, слэш или дефис). Помимо технических различий, огромную роль играет лингвоэтническая адаптация. Например, в некоторых восточных странах необходимо отметить, является ли продукт Халалем (разрешенным продуктом), или является ли алкоголь компонентом товара. При переводе иллюстраций на этикетках важно обращать внимание на текст, который их описывает. Во время перевода с европейских языков на арабский, строка обычно представляется как зеркальное изображение оригинала, так как арабский язык пишется справа налево.

Упаковка каждого косметического средства должна содержать информацию об ингредиентах. В задачу переводчика входит четко и точно перевести эти данные, учитывая правильный порядок написания этих ингредиентов. В самом начале должно стоять слово «Ингредиенты» («INGREDIENTS»). Они должны располагаться по порядку в зависимости от веса и переводиться в соответствии с Международной номенклатурой перевода

косметических средств. Парфюмированные смеси обозначаются как «ароматизатор» или «ароматическая отдушка», кроме тех, что входят в Международную номенклатуру перевода косметических средств. Запахи, например зубной пасты, должны обозначаться как «аромат». При переводе цвета необходимо использовать Индекс Цвета (CINumber), например "CI 15580".[1, с. 168]

Перевод упаковок и этикеток - очень ответственное и кропотливое дело. От точного и правильного перевода зачастую зависит жизнь и здоровье покупателей. Именно поэтому следует учитывать множество аспектов, пользоваться Международной номенклатурой перевода косметических средств и исключить использование электронных ресурсов.

Список литературы

1. M. Hunter Translating Packaging Labels: What You Need To Know, 2015. 1 с.
2. thefactsabout.co.uk [Электронный ресурс], 2016. 168 с.

УДК 821.111

**АВТОРСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ К ЧИТАТЕЛЯМ КАК
ЭКСПРЕССИВНЫЕ СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ТЕКСТЕ
АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ****Брандаусова А.В.,**

кандидат филологических наук,

Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация: В задачи работы входило определение своеобразия языка английской литературной сказки с помощью используемых в ней экспрессивных синтаксических средств (авторских отступлений и обращений к читателям). Важность и актуальность исследования обусловлены необходимостью дальнейшего изучения данных произведений словесно-художественного творчества с целью определения своеобразия литературной сказки с точки зрения используемых в ней синтаксических средств, а также с целью развития наших представлений об экспрессивном потенциале языка и его реализации в речи. Предметом исследования данной работы является изучение текста английской литературной сказки с точки зрения употребления в нем таких типичных синтаксических конструкций как авторские отступления и обращения к читателю. Цели данного исследования обусловили необходимость решения его конкретных задач, а именно: рассмотрение основных функций данных синтаксических единиц применительно к тексту английской литературной сказки.

Материалом для анализа послужила авторская речь более 300 англоязычных литературных сказок XX века (как коротких сказок, так и сказочных повестей), принадлежащих перу 159 писателей. Задачи и цель работы определили методы исследования материала: метод сплошного анализа, а также описательно-аналитический метод, заключающийся в непосредственном наблюдении изучаемых явлений с последующим обобщением полученных результатов; с применением метода лингвопоэтического сопоставления. Анализ дополняется проведением подсчетов употребительности тех или иных средств синтаксиса в исследуемом материале. Научная новизна данного исследования заключается в объединении авторских отступлений и обращений к читателям в целях изучения выполняемых ими общих функций. Термин «обращение» понимается в данной статье значительно шире, чем принято в традиционных грамматиках.

Результаты исследования:

Для авторов литературных сказок характерны переходы от повествования в третьем лице к диалогу между автором и читателем, который не только нарушает привычное однообразие авторского монолога, но

и используется в различных целях: для создания определенного настроения и установления контакта с читателем, для придания повествованию убедительности, для выделения наиболее важных в композиционном отношении отрезков текста, для введения авторских отступлений, пояснений и описаний, для конкретизации таких описаний, для создания юмористического эффекта и т.д.

Выводы: Авторские отступления и обращения к читателю играют важную роль в композиционном построении сказки, облегчают восприятие текста, вводя пояснения и описания; способствуют созданию наглядности повествования, пробуждая активность читателя, апеллируют к его чувствам, и в целом - служат целям создания экспрессивности.

Ключевые слова: авторские отступления, обращения, контактоустанавливающая функция, функция придания убедительности, создание доверительной атмосферы, функция эмпатии, создание юмористического эффекта

THE AUTHOR'S DIGRESSIONS AND ADDRESSES TO THE READER AS SYNTACTICAL MEANS IN ENGLISH LITERARY FAIRY TALE

Brandausova A.V.,

PhD, M.V. Lomonosov Moscow State University

Abstract: The aim of this article is to study the language of the English literary fairy tale by analyzing one of the most frequently used expressive syntactical means (author's digressions and addresses to the reader) found in these texts. The importance of the study is determined by the further analysis of the texts under discussion in order to define their syntactical peculiarities and demonstrate the syntactical potential of the language. The object of the study is to analyze the text of the English literary fairy tale from the point of view of the typical syntactical constructions such as the author's digressions and addresses to the reader used in it. The main task of this article is to describe the main functions of the given constructions within the text of the English literary fairy tale. More than 300 English literary fairy tales of the XX century were used in order to analyze the author's speech within the given texts. The methods of analysis and description were used as the main ones in the process of study. The analysis is proved by the calculation of the amount of the constructions under discussion. Scientific novelty of the article is based on the joint investigation of the author's digressions and addresses to the reader in order to study the joint functions they fulfill. The term «address» is used in this article much broader than in the traditional grammars.

The results of the study show that for English literary fairy tales are common the shifts from the third person to the dialogue between the author and reader. This

approach is used to create the certain mood and contact with the reader, to make the text more convincing, to emphasize the most important extracts of the text, to give the author's comments, descriptions, to create the comic effect. In conclusion it should be said that author's digressions and addresses to the reader play an important role in the composition of the English literary fairy tale, simplify text perception giving comments and descriptions, create humorous effect, help to visualize the text and involve the reader and serve as powerful expressive means.

Keywords: author's digressions, addresses to the reader, the function of contact, text perception, author's comments and description, visualize the text, humorous effect.

Авторские отступления и обращения к читателю рассматриваются в данной статье вместе, поскольку они близки по своей семантике и роли в повествовании, а также часто взаимосвязаны и встречаются в одних и тех же отрезках текста.

Под **авторскими отступлениями** в данной статье понимаются все случаи обращений от лица автора на фоне повествования в третьем лице, а также переходы от авторской речи к первому лицу независимо от их длины (часть предложения, целое предложение или абзац) и пунктуационного оформления.

Под **обращением** к читателю понимаются все отрезки текста адресуемые ему непосредственно независимо от длины. Для выделения обращений к читателю служил формальный критерий перехода от повествования в третьем лице ко второму, а также наличие в авторской речи форм повелительного наклонения. Примеры употребления безличного "you" не учитывались. Таким образом термин «обращение» понимается значительно шире, чем принято в традиционных грамматиках.

Непосредственное участие автора в повествуемых событиях, выражается в литературных сказках лингвистически **в переходах от повествования в нейтральном третьем лице к комментарию от первого лица**. Подобные переходы являются одной из отличительных черт исследуемых текстов.

Роль автора как рассказчика в литературных сказках соотносится с традициями устного народного творчества. Как и в фольклоре, комментарии, преподносимые от лица рассказчика обращенные непосредственно к слушателю, **оживляют повествование, убеждают в правдивости рассказа, создают тон душевной беседы**. Тон непринужденного диалога трансформировался из устной формы повествования в письменную, и сейчас элементы стиля устного повествования широко используются в детской литературе вообще и в литературной сказке в частности.

Оценка личностного фактора текста, т.е. такой характеристики стиля, как степень его интимности, душевности нередко проводится на основе подсчетов употребительности в тексте различных языковых элементов. К

параметрам, отражающим этот аспект стиля, несомненно, следует отнести и употребление в тексте исследуемых конструкций.

Обращения к читателю в литературных сказках, в первую очередь, предназначены для выполнения **контактоустанавливающей функции**, однако, не ограничиваются лишь ею. На фоне текста, в основном построенного как нейтральное изложение событий переход от третьего лица к первому или второму не может не привлекать внимания исследователя. Если в реальной речевой ситуации такие переходы естественны и потому менее заметны, то в авторском повествовании, которое обычно ведется в третьем лице, они приобретают особую выразительность и вносят в него разнообразие.

По разным жанрам литературной сказки, в которых встречаются авторские комментарии и обращения к читателю, они составляют от 20% до 40%. Примечателен тот факт, что если в начальном отрезке в 2 тыс. слов из сказочной повести встретилось 2-3 обращения к читателю, это означает, что данный стилистический прием будет использован автором в тексте всего произведения в качестве одного из основных. В среднем же в сказочной повести мы встречаем около 4 обращения к читателю.

Говоря о распределении авторских обращений к читателю по жанрам литературной сказки, наиболее часто авторские комментарии и обращения к читателю используются в небылицах, относящихся к коротким сказкам новеллистического плана (на одну сказку приходится около 10 вставок от автора и обращений к читателю); наименее часто - в коротких сказках традиционного плана (на одну сказку в среднем приходится чуть больше одного примера (1,5)) Стоит отметить, что в это число не входят вопросы к читателю, рассмотрение которых могло бы стать темой дальнейших исследований в этой области. В количественном отношении употребление авторских отступлений и обращений к читателю в начальном отрезке в 2 тысячи слов в разных жанрах литературной сказки представлено в следующей таблице:

Таблица 1 .Употребление авторских отступлений и обращений к читателю

Жанры литературной сказки	Число обращений к читателю
Короткая сказка новеллистического плана	10,0
Короткая сказка традиционного плана	1,5
Сказочная повесть	4,0

Т.В. Добротницкая, сравнивая употребление авторских комментариев и обращений к читателю с их употреблением в произведениях современной взрослой литературы тех же авторов, приходит к выводу о том, что для детской литературной сказки данные конструкции являются более типичными. «Если по различным жанрам детской литературы произведения, в которых

встречаются авторские комментарии и обращения к читателям, составляют от 15% до 37 % от общего числа произведений, то по взрослой литературе они составляют лишь от 5 до 19%» [1, с.71].

Переходя к анализу конкретных примеров, стоит отметить, что финальные формульные конструкции следующего рода «И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, в рот не попало», типичные для русских народных сказок и предназначенные для **придания повествованию убедительности**, встречаются и в фольклоре англоязычных стран. Авторы литературных сказок также используют в качестве одного из основных стилистических средств переходы к первому и ко второму лицу в концовке произведений. Например, из желания подтвердить достоверность рассказанного:

They were three-quarters of the way up the hill, and set out at once to climb to the top. (I don't think Fledge could have managed this without his wings to balance him and to give him the help of a flutter now and then.)

(C.S. Lewis «The Magician's Nephew»)

В данном примере автор не подвергает сомнению ни сами события, ни существование самих героев (в данном случае крылатой лошади):

Авторы литературных сказок, обращаясь к читателям, часто называют точный адрес проживания своих героев, создавая **доверительную атмосферу** как в сказочной повести о Мэри Поппинс:

IF YOU WANT to find Cherry Tree Lane all you have to do is ask the Policeman at the crossroads. He will push his helmet slightly to one side, scratch his head thoughtfully, and then he will point his huge white-gloved finger and say: "First to your right, second to your left, sharp right again, and you're there. Good morning". And sure enough, if you follow his directions exactly, you will be there – right in the middle of Cherry Tree Lane, where the houses run down one side and the Park runs down the other and the cherry-trees go dancing right down the middle.

В литературных сказках встречаются **подробно описываемые места происходящих событий**, нацеленные на то, чтобы у читателя не возникало подозрений о «нереальности» всего происходящего:

If you should walk and wind and wander far enough on one of those afternoons in April when smoke goes down instead of up, and nearby things sound far away and far things near, you are more than likely to come at last to the enchanted forest that lies between the Moonstone Mines and Centaurs Mountain.

(J. Thurber «The White Deer»)

Иногда автор не впрямую уверяет читателя, что все рассказанное – правда, а лишь намекает на это:

Every morning, Mr Hoppy and Mrs Silver exchanged polite conversation, the one looking down from above, the other looking up, but that was as far as it ever went. The distance between their balconies might not have been more than a few yards, but to Mr Hoppy it seemed like a million miles. He longed to invite Mrs Silver

up for a cup of tea and a biscuit, but every time he was about to form the words on his lips, his courage failed him. As I said, he was a very very shy man.

(R. Dahl «Esio Trot»)

Приданию убедительности служат и обращения к читателю, которые носят несколько назидательный характер:

If you are looking for Number Seventeen- and it is more than likely that you will be, for this book is all about that particular house – you will very soon find it.

(P.L.Travers «Mary Poppins»)

Иногда авторы **стимулируют активность читателя** прямыми указаниями на то, что ему следует сделать (такие указания часто никак не связаны с развитием событий), например:

Watch carefully next time you see a hairy man eating his lunch and you will notice that even if he opens his mouth very wide, it is impossible for him to get a spoonful of beef-stew or ice-cream and chocolate sauce into it without leaving some of it on the hairs. (R. Dahl «The Twists»)

Парентетические внесения такого рода, обращенные к читателю и не имеющие непосредственного отношения к описываемым событиям, с одной стороны, оживляют повествование, а с другой – если они не носят юмористического характера – **могут иметь оттенок назидательности**. Впрочем, в литературных сказках эта назидательность, которая считалась совершенно необходимой в 19 веке, теперь чаще всего пародируется, а не преподносится всерьез.

Обращения к читателю, выполняющие пояснительную функцию, независимо от того, выделены они знаками препинания или нет, обычно оформлены в виде парентетических внесений, чаще всего связанных с контекстом лишь повтором объясняемого слова и, безусловно, обладают **познавательной направленностью**, независимо от сопутствующего им юмористического эффекта.

Часто авторы апеллируют именно к чувствам читателя, стараясь **эмоционально вовлечь** его в описываемые события.

A breeze brought him the smell of clover – the sweet-smelling world beyond his fence. (E.B. White «Charlotte's Web»)

Обращение к читателю в начале сказки (**в зачине**) помогает **установлению контакта с читателем**, нахождению определенного **тона повествования**. Тон, задаваемый обращением к читателю, может быть различным:

It began with the day when it was almost the Fifth of November, and a doubt arose in some breast – Robert's, I fancy – as to the quality of the fireworks laid in for the Guy Fawkes celebration. (E. Nesbit «The Phoenix and the Carpet»)

В данном случае автор понимает приподнятое состояние героев, которые находятся в предвкушении празднования праздника фейерверков.

В следующем примере подобный эффект достигается преимущественно за счет лексических средств, и дополняется также многосоюзием, играющим немаловажную роль в создании специфического ритма сказок традиционного плана, к которым относится и эта сказка Кипплинга.

Hear and attend and listen; for this befell and behappened and became and was, O my best Beloved, when the Tame animals were wild.

(R. Kipling «The Cat that Walked by Himself»)

За счет тона, задаваемого в зачинах сказок новеллистического плана, достигается совершенно иной стилистический эффект: создание тона беседы, рассказа, в котором о вымышленных событиях повествуется как о чем-то само собой разумеющемся, как например, в сказке Р. Дала «Матильда»:

You must remember that she was still hardly five years old and it is not easy for somebody as small as that to score points against an all-powerful grown-up.

(R. Dahl «Matilda»)

Сказки новеллистического плана, в отличие от сказок традиционного плана, которые часто открываются формулой «Once upon a time...», часто начинаются **непринужденно**, в разговорной манере, с предложения, обращенного прямо к читателю, или с «серьезного» предупреждения, которое, тем не менее, звучит иронически, пародийно:

WARNING TO READERS: Do not try to make George's Marvellous Medicine yourselves at home. It could be dangerous.

(R. Dahl «George's Marvellous Medicine»)

Цель **придания повествованию убедительности** также является одной из главных при использовании обращения к читателю в зачинах сказок (особенно сказочных повестей). Так же как и в концовках, они могут приглашать читателей в гости к героям, детально описывать, как к ним попасть, и как эти герои будут вести себя при встрече:

And to this day, if you meet Nutkin up a tree and ask him a riddle, he will throw sticks at you, and stamp his feet and scold, and shout- "Cuck-cuck-cuck-cur-r-r-cuck-k-k!." (B. Potter «The Tale of Squirrel Nutkin»)

Употребление авторских отступлений и обращений к читателю для придания убедительности повествованию типично именно для сказок. «Сказка есть нарочитая и поэтическая фикция... Одна из особенностей сказки состоит в том, что то, чего не было и никогда не могло быть, рассказывается, однако, так, таким стилем, с такими интонациями и с такой мимикой и жестикуляцией, как будто все рассказываемое, несмотря на свою необычайность, происходило в действительности, хотя ни рассказчик, ни слушатель сказке не верит. Этим несоответствием определяется юмор сказки», - писал В.Я. Пропп о народной сказке. [2, с.88]. Это утверждение справедливо и в отношении сказки литературной, поскольку **функция придания убедительности**, которую

выполняют в ней обращения к читателю и авторские комментарии, тесно связана именно с этим аспектом стилистики сказок – с общим стремлением авторов **имитировать достоверность происходящего**.

В литературных сказках такие отступления часто рассчитаны на взрослых, которые будут читать сказку вслух детям. Подобным образом автор создает атмосферу дружеской беседы одновременно и с детьми и с их родителями, объединяя несколько поколений и создавая несколько пластов информации, интересной для каждого возраста. «Детский» и «взрослый» пласты перекликаются и делают текст литературной сказки многоплановым произведением.

Исследователь англоязычной детской литературы Э. Лурье (Alison Lurie) также считает, аудитория литературных сказок не ограничивается детьми именно в связи с «всевозрастной» направленностью сказок: «The traditional fairy tale was not read from a book but passed on orally from one generation to the next, and its audience was not limited to children. Its heroes and heroines most often are not children but young people setting out to make their fortunes or find a mate, or most often both. Many of these stories were written for readers of all ages, or only for adults. But even when they were principally meant for children, and have child protagonists, **these modern tales often contain sophisticated comments and ironic asides directed to the adults who might be reading the story aloud**» [4, с.126]. Следующий пример из сказки К. Сендберга служит ярким подтверждением идеи о существовании нескольких пластов информации в данных текстах, рассчитанной на каждый возраст:

And so – if you ever come across a gold buckskin whincher, be careful. It's got a power. It'll make you fall head over heels in love with the next man you meet with an X in his name. Or it will do other strange things because different whinchers have different powers. (C. Sandburg «The Story of Blixie Bimber and the power of the Gold Buckskin Whincher»)

С имитацией устного повествования еще одна функция переходов к первому и ко второму лицу в литературных сказках – это функция, которая может быть условно названа **функцией «рассказывания»**. К выполняющим эту функцию мы относим все вставки от лица автора и обращения к читателю, связанные с самим процессом рассказывания следующего рода: «как я уже сказал», «об этом я лучше не буду говорить», «вы, конечно, помните, как я рассказывал...», «хочу напомнить», которые часто бывают рассчитаны на улыбку читателя, например:

The Beasts, you remember, had tried planting and watering him.
(C. S. Lewis «The Magician's Nephew»)

Then, one day, James's mother and father went to London to do some shopping, and there a terrible thing happened. Both of them suddenly got eaten up (in

full daylight, mind you, and on a crowded street) by an enormous angry rhinoceros which had escaped from the London Zoo.

(R. Dahl «James and the Giant Peach»)

Примеры обращений к читателю, где автор подчеркивает свою **роль рассказчика** многочисленны: помимо коротких парентетических внесений от лица автора, в которых содержится лишь ссылка на рассказанное выше или указание на то, что следует дальше, иногда встречаются и более длинные конструкции, в которых от лица автора-рассказчика излагаются различные соображения, связанные с повествованием (например, по поводу замедленного роста трости Миссис Твист и сравнение этого процесса с процессом роста ребенка):

Now when something is growing very slowly, it is almost impossible to notice it happening. You yourself, for example, are actually growing taller every day that goes by, but you wouldn't think it, would you? It's happening so slowly you can't even notice it from one week to the next. (R. Dahl «The Twists»)

Переходы в авторском повествовании к первому и второму лицу в структурном отношении не всегда представляют собой отдельные, более или менее самостоятельные элементы текста, а нередко являются частью предложения, которая столь тесно связана с остальным предложением, что не может быть изъята из него. Одна из функций, выполняемая ими в таких случаях - это **функция эмфазы**. Например:

The Badger's caustic, not to say brutal, remarks may be imagined, and therefore passed over; but it was painful to the Rat that even the Mole, though he took his friend's side as far as possible, could not help saying, 'You've been a bit of a duffer this time, Ratty! Toad, too, of all animals!' been a bit of a duffer this time, Ratty! (K. Graham «The wind in the willows»)

Their names were Aunt Sponge and Aunt Spiker, and I am sorry to say that they were both really horrible people. (R. Dahl «James and the Giant Peach»)

Переходы к первому и второму лицу используются здесь для подчеркивания, усиления описания и обычно сопровождаются элементами эмоционального выделения.

Привлекает внимание еще один вид обращений, служащий для эмфазы и представляющий собой парентетические внесения. Обращение к читателю в следующем примере **задерживает ход повествования** и представляет собой авторский комментарий.

Some grown-ups (you know how fussy they can be about that sort of thing) would rather have gone without supper altogether than eaten those toffees.

(C.S. Lewis «The Magician's Nephew»)

Обращения к читателю, выполняющие эмфатическую функцию, выделяющие важные моменты повествования (а они в литературных сказках чрезвычайно многочисленны), включают в себя и предложения, начинающиеся со слов «Представьте себе...», «Вы даже не представляете...» и т.п., например:

In the town itself, actually within sight of the house in which Charlie lived, there was an ENORMOUS CHOCOLATE FACTORY! Just imagine that!
(R. Dahl «Charlie and the Chocolate Factory»)

Как и в других случаях эмфатического употребления обращений к читателю, они используются в литературных сказках в описаниях эмоционального характера и кульминационных моментов.

В следующих примерах привлекает внимание также употребление формы первого лица множественного числа: «мы», «для нас»:

1. As you know, an ordinary unfair face like yours or mine simply gets a bit smudgy if it is not washed often enough, and there's nothing so awful about that.... 2. We can also, if we are careful, eat our meals without spreading food all over our faces. But not so the hairy man. (R. Dahl «The Twits»)

Объединение авторского «я» и читательского «мы» или «вы» нередко встречается в литературных сказках как одна из форм прямого или косвенного обращения к читателю, играющего **контактоустанавливающую** роль. Например:

Up till now I think Fledge and Polly had had the idea that they would go in with Digory. But they thought so no longer. You never saw a place which was so obviously private. You could see at a glance that it belonged to someone else. Only a fool would dream of going in unless he had been sent there on very special business.
(C. S. Lewis «The Magician's Nephew»)

Обращения к читателю подобного рода помогают с самого начала произведения (приведенный отрывок взят с первой страницы сказочной повести) установить душевный, доверительный тон повествования, при котором автор старается держаться с читателем на равных и, одновременно заинтриговывает его:

He may have lost the neighbours' respect, but he gained – well, you will see whether he gained anything in the end. (J. R. R. Tolkien «The Hobbit»)

Созданию тона дружеской беседы способствуют и многочисленные авторские ремарки, комментарии, вставки, не обращенные непосредственно к читателю, но выражающие заинтересованность автора в описываемых событиях, а зачастую и его отношение к ним. Такие вставки от лица автора включают в себя не только краткие разговорные формулы типа «I think», «I am afraid», «I hope», «I am sure» и т.п., но и более пространные суждения о поступках героев и происходящих событиях, например:

But what happened to Count Hoppo when they had dragged him out of the fishpond, I never heard; nor, indeed, does it matter very much.
(A.A.Milne «The Princess who could not laugh»)

His mother was busy cooking ; she wondered what he had done with his clothes. It was the second little jacket and pair of shoes that Peter had lost in a fortnight! I am sorry to say that Peter was not very well during the evening.
(B. Potter «The Tale of Peter Rabbit»)

Ремарки от лица автора не только призваны выражать его отношение к происходящему, но, как в последнем примере, нередко служат для создания **юмористического эффекта** (мнимая серьезность тона лишь усиливает этот эффект).

If you looked closer still (hold your noses, ladies and gentleman), if you peered deep into the moustachy bristles sticking out over his upper lip, you would probably see much larger objects that had escaped the wipe of his hand, things that had been there for months and months, like a piece of maggoty green cheese or a mouldy old cornflake or even the slimy tail of a tinned sardine. (R. Dahl «The Twits»)

Как было отмечено выше, авторы литературных сказок часто используют обращения к читателю и авторские комментарии для оживления повествования, для того, чтобы вызвать улыбку. Таким образом автор-рассказчик имеет возможность не только высказать свое мнение (причем нередко мнение неожиданное, оригинальное), но и разбавить серьезное повествование о важных событиях шуткой, развеселить читателя, чтобы помочь ему сосредоточиться на дальнейшем изложении.

Исследователь творчества Дж. Толкина Р. Хелмс в монографии «Мир Толкина» подтверждает что обращения к читателю и комментарии от лица автора типичны для современной детской литературы и менее характерны для произведений современной взрослой литературы. Автор сопоставил авторскую речь произведения «The Hobbit» и первой части трилогии для взрослых – «The Fellowship of the ring». Данные произведения представляют собой прекрасный материал для сопоставления – здесь совпадает не только жанр, но и тематика произведений, и различия могут в основном быть отнесены на счет специфики возрастной направленности произведений. Автор указывает, что если в первом случае характерно употребление разнообразных и очень многочисленных обращений к читателю и авторских комментариев, то во втором они практически не встречаются [3, с. 43-44].

Р. Хелмс объясняет такие частые обращения к читателю и вставки от лица автора **стремлением к имитации устного повествования** и считает их недостатком стиля писателя, утверждая, что Толкин «старается подладиться под своих маленьких слушателей», как это делает «папа, рассказывающий перед сном сказку» [3, с. 35]. Данная тенденция скорее соответствует давней традиции английской детской литературы, в которой развернутые обращения к читателю занимали очень большое место (из классиков детской литературы 19 века назовем имена Чарльза Кингсли и Джорджа Макдональда, в сказочных повестях которых обращения к читателю играют еще бóльшую роль, чем у Толкина (Ch. Kingsley «The water babies», G. Macdonald «At the Back of the North Wind»).

Иными словами, в отличие от произведений писателей 19 века, авторские обращения к читателю в современных сказках в большинстве случаев выполняют стилистическую функцию, помогают **установлению контакта с**

читателем. Подобные сведения демонстрируют существенные стилистические различия между данными произведениями.

В литературных сказках авторские отступления и обращения к читателю, выступающие в роли парентетических внесений призваны способствовать **установлению доверия между автором и читателем**, лучшему восприятию произведения, созданию атмосферы душевного разговора. Б. Поттер начинает свою «Сказку о флоссиных крольчатах», рассказывая о том, что если кролик съест большое количество салата, то тот окажет на него «снотворное действие». Далее автор иронично поясняет, что саму ее от зеленого салата никогда ко сну не тянуло, но с другой стороны, она кроликом и не является.

It is said that the effect of eating too much lettuce is 'soporific'. I have never felt sleepy after eating lettuces; but then I am not a rabbit.

(B. Potter «The Tale of Flopsy Bunnies»)

Перебивка повествования такого рода вставками, обращенными от лица автора-рассказчика к читателю способствует тому, что повествование приобретает характер своеобразного **диалога**, или можно сказать, что автор как бы ведет рассказ на несколько голосов. С одной стороны, это голос автора, более или менее нейтрально излагающий ход событий. С другой стороны, это голос того же автора-рассказчика, но уже более эмоциональный, увлеченный описываемыми событиями - этот голос звучит, когда рассказчик прерывает повествование, чтобы обратиться к читателю, высказать свое мнение о происходящем и т.п. И, наконец, третий голос – голос читателя – тоже косвенным образом появляется в повествовании, например, когда автор повторяет вопрос, как бы заданный читателем. Поскольку мы анализируем только авторскую речь, мы не будем останавливаться на голосах персонажей, которые тоже нередко звучат за пределами прямой речи и вносят разнообразие в авторское повествование.

Отступления от нейтрального авторского повествования зачастую выделяются своей эмоциональностью. Однако эмоциональность свойственна им не всегда: подобные конструкции могут отличаться и и другими особенностями, характерными для устного типа речи (неполнотой предложений, прямым порядком слов в вопросах, употреблением чисто разговорных слов и конструкций и т.п.). Использование особенностей устного типа речи, помимо задач облегчения восприятия, играет и стилистическую роль: по манере изложения литературные сказки стремятся сблизиться с устным повествованием, с произведениями фольклора, а местами напоминают живую разговорную речь. Можно сказать, что стиль данных произведений, используя традиции народной сказки, тем не менее, больше тяготеет не к традиционной манере изложения с ее плавностью, замедленностью ритма, многочисленными повторами и т.д., а к слогу более живому, непосредственному, непринужденному, в котором отражался бы **естественный диалогичный характер разговорного языка**.

Анализ использования в литературных сказках обращений к читателю и авторских комментариев помогает вскрыть некоторые особенности их функционирования, типичные для литературных сказок, **сближающих язык литературных сказок с устной речью**, облегчающих тем самым его восприятие. Тем не менее данная функция не является единственной и основной: данные средства в сочетании с другими лексическими и синтаксическими средствами **создают особый стиль, особую манеру повествования**, являющейся отличительной чертой современных литературных сказок. Она заключается в **создании иллюзии полного присутствия автора рядом с читателем**.

Таким образом, для авторов литературных сказок характерны переходы от повествования в третьем лице к диалогу между автором и читателем, который не только нарушает привычное однообразие авторского монолога, но и используется в различных целях: для создания определенного настроения и установления контакта с читателем, для придания повествованию убедительности, для выделения наиболее важных в композиционном отношении отрезков текста, для введения авторских отступлений, пояснений и описаний, для конкретизации таких описаний, для создания юмористического эффекта и т.д.

Обращения к читателю играют важную роль в композиционном построении сказки, облегчают восприятие текста, вводя пояснения и описания; способствуют созданию наглядности повествования, пробуждая активность читателя, апеллируют к его чувствам, и в целом - служат целям создания экспрессивности.

Список литературы

1. Добротницкая Т.В. Стилистико-синтаксические особенности английской детской литературной сказки: Дисс. ... канд филол наук. - М, 1980. - С.71.
2. Пропп В.Я. Русская сказка. - М.:Лабиринт,2005. - С.88.
3. Lurie A. Boys and girls forever. - London: Vintage,2003.- P.126
4. Helms R. Tolkien's World. - London:Thames & Hudson, 1975.-P.43-44.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 572.524.12

ДЕРМАТОГЛИФИКА В ЭТНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ (НА ПРИМЕРЕ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГРУПП СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)

Макеева А.И.

кандидат исторических наук, научный сотрудник
Институт этнологии и антропологии РАН

Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 16-06-00284

Аннотация: В статье анализируется формирование антропологического состава татароязычного населения Волго-Уральского региона на основании данных дерматоглифики. На основе анализа обобщенных мужской и женской татарских выборок Волго-Уралья с помощью разных независимых методов многомерной статистики и отдельных показателей, их положение в системе народов Северной Евразии можно назвать промежуточным между европеоидными и монголоидными популяциями Северной Евразии.

Ключевые слова: дерматоглифика, антропологический состав, татароязычное население.

THE DATA OF DERMATOGLYPHICS IN ETHNOGENETIC RESEARCH OF THE TURKIC-SPEAKING GROUPS OF THE MIDDLE VOLGA REGION

Makeev A.I.

Candidate of Historical Sciences, Researcher
Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Sciences

Abstract: The article analyzes the formation of the anthropological composition of Tatar-speaking population of the Volga-Ural region, based on dermatoglyphics data. It is noted that its position in the system of the peoples of Northern Eurasia can be called intermediate between Caucasoid and Mongoloid populations of North Eurasia.

Keywords: dermatoglyphics, the anthropological composition of the population tataroyazychnyh.

Дерматоглифика (от лат. *Derma* – кожа и *glypho* – пишу, гравировую), наука об изменчивости признаков кожного рельефа, образуемого папиллярными линиями гребешковой кожи на поверхностях ладоней и подошву всех

приматов, включая человека (у части приматов и у некоторых других млекопитающих – иногда и на хвосте) [1].

Одним из направлений современной дерматоглифики является этническая дерматоглифика. Антропологические исследования современного населения по дерматоглифической программе ведутся уже без малого столетие. Расоразграничительная способность признаков дерматоглифики продемонстрирована в большом количестве работ (библиографию работ см.: Хить, Ширококов, Славолобова, 2013) [21].

Основной целью исследования являлось изучение формирования антропологического состава татароязычного населения Волго-Уральского региона на основании данных дерматоглифики. Задачей – определение места обобщенной татароязычной выборки в системе расовых вариантов и народов Северной Евразии.

В работе использованы материалы по 17 мужским и 15 женским выборкам татароязычного населения Волго-Уральского региона. Всего автором изучены отпечатки 2180 человек (1296 мужчин и 884 женщины). С учетом литературных данных, суммарная численность использованных в работе выборок татароязычного населения составляет 2906 человек (1694 мужчины и 1212 женщин). Часть материалов были собраны экспедицией НИИ антропологии МГУ под руководством И.Н. Елистратова, В.М. Шапкина, С.А. Шлугера в 1937-1938 гг. и хранятся в научном архиве НИИ антропологии им. Д. А. Анучина Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (903 мужчины и 359 женщин), часть собрана автором в ходе экспедиционных выездов в Урало-Поволожский регион в течение 2011-2013 гг. в различные населенные пункты традиционного проживания тюркоязычного населения (казанских татар, татар-мишарей, кряшен, нагайбаков).

Отпечатки собраны и обработаны по методу типографской краски Г. Камминса и Ч. Мидло [23], осевые трирадиусы ладони определялись по схеме А. Шармы [24].

Многомерный статистический анализ материала произведен с помощью двух методов: 1) межгрупповой шкалы, разработанного и введенного в дерматоглифическую практику Г.Л. Хить [10, 11, 12, 21]; 2) метода главных компонент, описанного В.Е. Дерябиным [4].

Анализировались пять ключевых признаков, обладающих максимальной расодиагностической ценностью: дельтовый индекс (D110), индекс Камминса (Ic), суммарная частота одиночного низкого трирадиуса ладони (t), частота истинных узоров гипотенара (Ну), частота добавочных межпальцевых трирадиусов (ДМТ) [12].

Метод межгрупповой шкалы состоит из трех частей. Первая – вычисление обобщенных дерматоглифических расстояний или ОДР (средней стандартизованной разницы по пяти основным признакам). Вторая часть метода состоит из построения круговых полигонов, с помощью которых

становится возможна визуальная оценка дерматоглифических профилей групп, их сравнение и классификация. Третьей составляющей частью являются расовые комплексы, базирующиеся на расовых градиентах. Расовые градиенты твердо установлены для основных признаков и означают направление изменений признака по возрастанию как на уровне больших рас, так и их южных и северных вариантов [21].

Положение волго-уральской татароязычной обобщенной выборки в системе расовых вариантов Северной Евразии

Обобщенные мужская и женская выборки были рассмотрены на фоне крупных расовых вариантов европеоидов Восточной Европы и Скандинавии, Кавказа и Средней Азии, монголоидов Северной и Центральной Азии. Наименьшее ОДР связывает мужскую группу татар с европеоидами Восточной Европы (ОДР=8,9) чуть большее – с монголоидами Северной и Центральной Азии (12,3); еще дальше отстоят европеоиды Средней Азии (13,9) и наиболее удалены европеоиды Кавказа (19,7).

Женщины, как и мужчины, наиболее сближены с европеоидами Восточной Европы и Скандинавии (4,8). Далее следуют европеоиды Средней Азии (12,0), европеоиды Кавказа (14,2), монголоиды Северной и Центральной Азии (15,3).

Рис. 1. Полигоны признаков дерматоглифики обобщенной волго-уральской татароязычной выборки и обобщенных выборок европеоидов Восточной Европы и Скандинавии, европеоидов Кавказа, европеоидов Средней Азии (таджики, туркмены, узбеки, памирцы, уйгуры) и монголоидов Северной и Центральной Азии. Сравнительные данные по Хить [12].

Обобщенные татароязычные выборки и мужчин, и женщин, в целом, имеют повышенную частоту осевого ладонного трирадиуса t , невысокие значения дельтового индекса и узорности гипотенара, среднюю величину индекса Камминса, пониженную частоту ДМТ. Эта комбинация признаков свидетельствует о сложности антропологического состава.

Очевидно, что обобщенные полигоны мужской и женской частей популяции демонстрируют метисный характер, причем европеоидный компонент, очевидно, отличался небольшой величиной дельтового индекса (Рис. 1). Судя по величинам ОДР, и мужская и женская обобщенные татароязычные выборки Волго-Уральского региона оказались ближе всего к европеоидам Восточной Европы и Скандинавии.

Положение волго-уральской татароязычной обобщенной выборки среди народов Северной Евразии

Мужская и женская обобщенные выборки были рассмотрены на фоне 37 этнических групп, расселенных от Прибалтики до Охотского побережья (табл. 1, табл. 2).

Таблица 1. Дерматоглифическая характеристика обобщенной волго-уральской татароязычной выборки и народов Северной Евразии (мужчины)

	Группа	N	D110	Ic	t	Hу	ДМТ	ЕМК
1.	Волго-уральская татароязычная выборка	1694	12,81	8,30	76,9	25,7	16,4	53,2
2.	Татары Сибири	1193	13,44	7,98	78,1	24,9	16,9	58,6
3.	Чуваши	451	12,73	7,99	70,0	29,7	17,6	49,5
4.	Башкиры	2828	13,24	8,06	68,9	26,9	18,3	51,8
5.	Якуты	604	14,48	7,81	81,6	18,0	9,8	71,5
6.	Долганы	55	15,98	7,72	78,2	15,4	6,4	79,7
7.	Эвенки	289	15,30	8,07	70,4	25,9	8,4	65,4
8.	Алтай-кижи	192	14,59	7,92	64,1	26,5	13,8	58,7
9.	Киргизы	734	14,26	7,50	79,5	22,3	14,1	67,6
10.	Узбеки	1855	14,13	8,06	69,6	23,6	26,2	53,3
11.	Казахи	2329	14,26	8,08	78,2	23,3	15,5	62,8
12.	Татары астраханские	60	14,16	8,15	70,0	29,2	20,0	53,3
13.	Татары крымские	75	13,46	7,99	67,3	30,0	27,3	46,8

14.	Ногайцы Дагестана	92	13,71	8,18	73,9	28,2	16,8	54,8
15.	Карачаевцы	209	13,67	8,77	63,4	37,9	28,2	36,7
16.	Балкарцы	286	13,47	8,87	61,3	36,9	25,3	36,3
17.	Гагаузы	468	13,32	8,32	59,1	37,2	18,3	41,3
18.	Калмыки	893	14,02	8,12	75,4	20,8	13,7	62,2
19.	Монголы	91	14,73	7,55	69,3	23,1	10,5	66,5
20.	Буряты	365	15,44	7,81	80,3	19,2	9,4	73,0
21.	Русские	3851	12,61	8,46	63,6	31,0	19,6	42,0
22.	Белорусы	2226	12,62	8,70	63,4	32,1	18,1	40,6
23.	Украинцы	814	12,57	8,50	64,2	32,8	21,2	40,2
24.	Болгары	183	12,93	8,33	63,4	33,2	25,3	40,3
25.	Молдаване	265	12,71	8,36	64,9	29,0	18,3	45,2
26.	Ханты	310	14,19	8,08	77,7	24,1	18,1	60,3
27.	Манси	255	13,84	7,98	67,4	30,5	13,2	54,5
28.	Ненцы	482	14,74	8,27	86,0	28,4	14,9	63,7
29.	Венгры	1836	13,06	8,36	66,4	31,3	18,6	45,8
30.	Мордва	1516	12,34	8,37	66,4	30,2	18,4	43,6
31.	Мари	749	13,10	7,71	72,2	32,0	11,9	54,9
32.	Удмурты	657	13,30	7,90	72,6	26,9	17,2	54,9
33.	Коми	1058	12,12	8,23	67,4	32,7	17,6	43,0
34.	Финны	1532	11,88	8,68	65,8	26,7	13,8	43,6
35.	Эстонцы	880	12,60	8,78	72,3	30,4	13,7	46,3
36.	Карелы	1295	12,23	8,39	68,3	26,3	15,0	47,3
37.	Вепсы	257	11,37	8,05	68,3	27,6	17,3	44,4
38.	Лопари	208	12,79	7,98	76,4	26,2	13,4	56,0

Источники данных: 1-Суммарные данные, подсчитано по: Акимова (1972) [2], Хить, Долинова (1995) [18], данные автора; 2 – Хить (1983) [12]; 3-Хить (2004) [15]; данные, любезно предоставленные Е.Г. Лебедевой; 4 – Лейбова (Суворова) (2011) [8]; 5 – Хить, Долинова (1990, 1995) [17, 18]; 6,7 – Хить (1983) [12]; 8 – Хить (1990) [13]; 9 – Хить (1990, 2009) [13], [16]; 10 – Хить (1990) [13]; 11 – Хить (1983) [12], Сихимбаева, 1993 [9]; 12,13 - Хить (1990) [13]; 14 – Хить (2003) [14]; 15-16 – Хить (1990) [13]; 17 – Долинова, Харламова (2005) [7]; 18 ,19 – Хить (1983) [12]; 20 – Гладкова, Макеева (1979) [3]; Хить (1983) [12]; 21 – Долинова, Харламова (2005) [7]; 22 – по: Долинова (2002) [6]; 23 – 24 – Хить, Долинова (1990) [17]; 25 – Хить (1983) [12]; 26-28,32-33,38 – Хить, Долинова (1990) [17], Хить, Долинова, Козлов, Вершубская (1996) [20]; 29 – Хить (1983) [12] Хить, Долинова (2000) [19]; 30 – Хить (1983) [12]; 31 – Долинова (1989) [5]; 36 – Ширококов (2010) [22]; 34 – Хить (1983) [12]; 35,37- (вепсы средние) – Хить, Долинова (2000) [19].

Таблица 2. Дерматоглифическая характеристика обобщенной волго-уральской татароязычной выборки и народов Северной Евразии (женщины)

	Группа	N	D110	Ic	t	Hу	ДМТ	ЕМК
1.	Волго-уральская татароязычная выборка	1212	11,88	8,18	69,1	32,0	15,8	50,6
2.	Татары Сибири	1341	13,08	7,61	70,3	26,7	15,2	61,4
3.	Чуваши	355	12,13	7,99	57,2	34,1	12,2	49,4
4.	Башкиры	1802	12,63	7,90	60,7	30,2	16,1	52,7
5.	Якуты	631	14,01	7,53	75,7	24,5	11,8	78,7
6.	Долганы	48	16,33	8,05	69,8	33,3	5,2	69,2
7.	Эвенки	380	14,97	7,80	63,3	24,2	9,6	66,8
8.	Алтай-кижи	216	13,88	7,88	65,1	26,4	8,4	63,3
9.	Киргизы	462	14,09	7,61	75,2	26,4	8,9	69,0
10.	Узбеки	1620	13,35	7,95	62,7	25,9	22,4	54,2
11.	Казахи	1928	13,41	7,75	74,8	25,2	11,9	65,1
12.	Татары астраханские	111	12,72	7,86	67,6	35,1	15,3	53,8
13.	Татары крымские	72	13,89	7,99	58,3	42,4	19,5	47,9
14.	Ногайцы Дагестана	100	12,40	8,03	70,0	29,0	13,5	56,0
15.	Карачаевцы	205	13,17	8,78	55,2	41,0	20,7	39,0
16.	Балкарцы	267	12,61	8,43	59,4	40,8	24,3	39,8
17.	Гагаузы	412	12,65	8,14	54,7	37,0	17,6	45,2
18.	Калмыки	968	13,45	7,89	70,1	25,6	9,0	63,7
19.	Монголы	90	14,44	7,58	70,0	31,1	6,7	67,4
20.	Буряты	327	14,74	7,44	76,4	20,6	9,8	74,9
21.	Русские	2985	11,99	8,32	56,3	34,3	15,5	44,6
22.	Белорусы	1926	11,96	8,58	60,2	33,3	14,0	45,1
23.	Украинцы	786	11,95	8,15	55,3	35,2	16,4	44,6
24.	Болгары	99	13,14	8,03	66,2	29,3	17,7	48,4
25.	Молдаване	146	12,62	8,54	52,0	32,2	13,7	45,2
26.	Ханты	441	13,62	7,56	65,8	23,5	18,0	62,0
27.	Манси	269	13,10	7,90	62,9	29,1	11,3	57,5
28.	Ненцы	312	14,06	8,20	79,1	33,5	12,7	61,1
29.	Венгры	492	12,08	8,17	56,7	36,9	17,4	44,1
30.	Мордва	1114	12,00	8,26	58,8	34,9	15,4	45,7
31.	Мари	286	12,68	7,35	68,7	31,1	13,5	60,4
32.	Удмурты	689	12,45	7,53	69,3	33,9	16,1	56,2
33.	Коми	583	11,50	7,95	60,8	37,2	17,3	45,3
34.	Финны	261	11,67	8,31	52,5	32,0	11,1	45,5

35.	Эстонцы	143	11,68	8,30	65,7	32,8	16,1	47,5
36.	Карелы	1541	11,73	8,30	63,4	29,7	6,8	49,6
37.	Вепсы средние	270	10,00	8,03	60,9	29,1	15,9	44,6
38.	Лопари	231	12,71	7,75	68,4	24,5	9,5	62,2

Источники данных – см. примечание к *Таблице 1*

Мужчины

В обширный круг народов, сходных с волго-уральскими татарами, по данным матрицы евклидовых расстояний (ОДР) входят лопари (ОДР=3,9), татары Сибири суммарно (5,6), ногайцы Дагестана (6,9), удмурты (7,1), карелы (7,1), чувашаи (7,6). С татароязычными группами Волго-Уралья их разделяют *очень малые* расстояния. *Малые расстояния* связывают татар с башкирами, астраханскими татарами, казахами, калмыками, русскими, белорусами, молдаванами, хантами, венграми, мордвой, мари, коми, финнами и эстонцами (табл. 1). Дендрограмма сравниваемых народов по матрице ОДР приведена на рисунке 3.

Рис. 3. Результат кластеризации матрицы ОДР между 38 народами Северной Евразии (мужчины). Номера групп как в *Таблице 1*. Градация расстояний – по Хить (1983). Ромбом выделена обобщенная волго-уральская татароязычная выборка

Два выделившихся кластера, сливающихся на уровне очень больших ОДР, условно можно разделить на «европеоидный» (Б) и «монголоидный» (А). Мужская обобщенная волго-уральская татарская выборка расположилась

во втором кластере, где сосредоточены выборки монголоидов и метисных народов с различной долей монголоидного компонента. На уровне *очень малых* и *малых* расстояний она объединилась с лопарями, татарами Сибири, удмуртами, башкирами, чувашами, астраханскими татарами, марийцами, ногайцами Дагестана.

В результате анализа выборок 38 народов с помощью метода главных компонент выделилась одна значимая компонента, отражающая основную долю (64,9 %) изменчивости. По каждому признаку эта компонента отчетливо разделяет популяции, выявляя два расовых скопления – с преобладающей европеоидной основой, с одной стороны, и монголоидной, с другой (рис. 4).

Суммарная татароязычная выборка расположилась практически вблизи нулевого значения, в зоне промежуточных значений I ГК, что означает отсутствие отчетливо сформировавшегося расового комплекса. При этом она все же находится в зоне положительных значений первой компоненты и характеризуется небольшим преобладанием монголоидности, наряду с чувашами, башкирами, марийцами, манси, лопарями, астраханскими татарами, ногайцами Дагестана.

Рис. 4. Положение 38 мужских групп в пространстве первых двух главных компонент. Номера групп соответствуют номерам в *Таблице 1*. ● – обобщенная волго-уральская татароязычная выборка, † – финно-угорские группы, ▼ – тюркоязычные группы Восточной Европы, Средней Азии, Сибири, Кавказа, ☼ – славянские группы, ■ – монголиязычные группы

Таким образом, по результатам различных независимых методов многомерного анализа обобщенная мужская татароязычная выборка Волго-Уралья определяется как метисная. В ее составе незначительно преобладает монголоидный компонент над европеоидным, а европеоидный компонент имеет северное происхождение. Татароязычная выборка наиболее сближенной с лопарями, татарами Сибири, ногайцами Дагестана, удмуртами, чувашами, башкирами, марийцами, астраханскими татарами.

Женщины

Обобщенная выборка татароязычных женских групп по ОДР теснее всего, то есть *очень малыми* расстояниями связана с эстонками (3,1), ногайками Дагестана (5,3), мордовками (6,0), русскими (6,9), украинками (6,9), астраханскими татарками (7,0). Малые ОДР связывают ее с удмуртками, белорусками, болгарками, венгерками, башкирками, карелками, чувашками, мари, гагаузками, татарками Сибири, вепсами, манси (табл. 2).

Рис.5. Результат кластеризации матрицы ОДР между 38 народами Северной Евразии (женщины). Номера групп как в табл. 2. См. примечание к табл. 1

В дендрограмме, построенной на основе матрицы ОДР между 38 женскими обобщенными выборками Северной Евразии, выделились два больших кластера. В один (Б) вошло большинство тюркоязычных народов, а также удмурты, манси, лопари, болгары. В другом (А), включившем и обобщенную татароязычную женскую выборку Волго-Уралья, сосредоточены все славянские народы, кроме болгар, несколько финно-угорских народов

(мордва, эстонцы, карелы, венгры, коми) и части тюрок (чуваши и гагаузы). По сравнению с мужчинами, женщины оказались в кластере преимущественно с народами североευропеоидного и восточноевропейского типов, объединившись на уровне *малых* и *очень малых* расстояний с эстонками, карелками, белорусками, молдаванками, финками, русскими, мордовками, украинками, венгерками, гагаузками, чувашками, коми (рис. 5).

Согласно результатам компонентного анализа, единственно значимой оказалась I главная компонента, на которую приходится 58,5 % общей изменчивости. Она разделяет группы по линии «монголоиды-европеоиды». Вторая ГК выявляет наличие европеоидного компонента, разделяющегося на северные и южные варианты.

Женская татароязычная выборка расположилась в точке смены векторов дифференциации, с небольшим отклонением в сторону «европеоидности», соседствуя с карелками, астраханскими татарками, болгарками, узбечками, башкирками, чувашками, ногайками Дагестана, манси и удмуртками (рис. 6).

Рис. 6. Положение 38 женских групп в пространстве первых двух главных компонент. Номера групп соответствуют номерам в табл. 2. ● – обобщенная волго-уральская татароязычная выборка, † – финно-угорские группы, ▼ – тюркоязычные группы Восточной Европы, Средней Азии, Сибири, Кавказа, ☼ – славянские группы, ■ – монголоязычные группы

По результатам разных видов анализа обобщенная женская татароязычная выборка Волго-Уралья характеризуется как метисная. В отличие от мужчин женская выборка имеет почти сбалансированное соотношение европеоидного и монголоидного компонентов, причем европеоидный компонент в ее составе, так же, как и у мужчин, имеет северное происхождение. Наибольшую близость выборка обнаруживает с ногайками Дагестана, астраханскими татарками, чувашками, башкирками, удмуртками, а также карелками, манси и болгарками.

На основе анализа обобщенных мужской и женской татарских выборок Волго-Уралья с помощью разных независимых методов многомерной статистики и отдельных показателей, их положение в системе народов Северной Евразии, как было констатировано и в более ранних работах [Хить, 1983; Хить, Долинова, 1995], можно назвать промежуточным между европеоидными и монголоидными популяциями Северной Евразии. Европеоидный компонент в составе обеих половин обобщенной выборки тяготеет к североевропейским вариантам. Наибольшая близость обеих обобщенных татарских выборок наблюдается с чувашами, башкирами, астраханскими татарами, ногайцами Дагестана, удмуртами. Кроме того, необходимо отметить более сильную тенденцию к сближению женской обобщенной выборки с народами, в составе которых преобладает североевропеоидный компонент (карелками, эстонками, финками).

Список литературы

1. Антропологический словарь. М.: Классик стиль, 2003. С.85.
2. Акимова М.С. Значение данных дерматоглифики для изучения смешанных групп: (на баширском материале). – В кн.: Человек. Эволюция и внутривидовая дифференциация. М., 1972. С. 167–180.
3. Гладкова Т.Д., Макеева Т.О. Дерматоглифическая характеристика некоторых представителей центральноазиатского антропологического типа // Вопросы антропологии, 1979 – Вып. 61, С.83–99.
4. Дерябин В.Е. Многомерная биометрия для антропологов. М.: МГУ, 1983. 227 С.
5. Долинова Н.А. Дерматоглифика удмуртов//Новые исследования по этногенезу удмуртов. Ижевск. 1989. С.108–121.
6. Долинова Н.А. Дерматоглифика восточных славян // Восточные славяне. Антропология и этническая история. Под ред. Т. И. Алексеевой. М.: Научный мир, 2002. С. 60–79.
7. Долинова Н.А., Харламова Н.В. Дифференциация гагаузов по признакам кожного рельефа. Полевые исследования Института этнологии и антропологии 2003. – М.: Наука. 2005. – С.165–177.

8. Лейбова (Суворова) Н.А. Дерматоглифика башкир//Антропология башкир. Спб.: Алтейя, 2011. С. 217–271.
9. Сихимбаева К.Б. Данные дерматоглифики к проблеме этногенеза казахов // Полевые исследования. Новая серия. Т.1, вып. 2. М., 1993. С.104–112.
10. Хить Г.Л. Дерматоглифическая дифференциация населения СССР (Доклады советской делегации на IX МКАЭН в Чикаго, 1973). М.: Наука, 1973. С.1–20.
11. Хить Г.Л. Расовая дифференциация населения СССР: соматологический и дерматоглифический аспекты. // Расы и народы. 1975. Вып.5. С.69–94.
12. Хить Г.Л. Дерматоглифика народов СССР. М.: Наука. 1983. 280 с.
13. Хить Г.Л. Дерматоглифика тюркоязычных народов СССР // Сравнительная антропология башкирского народа. Уфа: 1990. – С.27–51.
14. Хить Г.Л. Дерматоглифика ногайцев// Антропология ногайцев. Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. 4. М. 2003. С.188–196.
15. Хить Г.Л. Дерматоглифика народов Поволжья и Приуралья // Вестник антропологии. Вып. 11. М.2004. С.38–48.
16. Хить Г.Л. Дерматоглифика тюркоязычных народов Евразии: двадцать лет спустя // Вестник антропологии. Вып. 17. М. 2009. С.254–263.
17. Хить Г.Л., Долинова Н.А. Расовая дифференциация человечества. М.: Наука.1990. 206 с.
18. Хить Г.Л., Долинова Н. А. Дерматоглифика татар Евразии// Современная антропология и проблема рас у человека. М. 1995. С. 174–191.
19. Хить Г.Л., Долинова Н.А. Дерматоглифика и расогенез финно-угров Евразии. Антропология современных финно-угорских народов. М.2000. С. 27–51.
20. Хить Г.Л., Долинова Н.А., Козлов А.И., Вершубская Г.Г. Угры Оби и уральская раса: дерматоглифический аспект//Вестник антропологии. Вып.2. М. 1996. С.111–128.
21. Хить Г.Л., Широбоков И.Г., Славлюбова И.А. Дерматоглифика в антропологии/ отв. ред. И.Г. Широбоков. – СПб.: Нестор-История, 2013. – 376 с.
22. Широбоков И.Г. Антропологический состав и проблема происхождения карел по данным дерматоглифики. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 2010. 197 С.
23. Cummins H., Midlo C. Finger prints, palms and soles: introduction to dermatoglyphics. Philadelphia, New York: Dover Publications, 1961.300 p.
24. Sharma A. Comparative methodology in dermatoglyphics. Delhi, 1964.

УДК: 796.01:612

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И СОСТАВА ТЕЛА У БАДМИНТОНИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Харисова Э.З.

аспирант кафедры медико-биологических наук,
Поволжской государственной академии
физической культуры, спорта и туризма

Аннотация: рассмотрены возможности системы Esteck System Complex (Multiscan PRO). Цель исследования заключается в определении гендерных особенностей состава тела и сердечно-сосудистой системы между юношами и девушками 17-20 лет занимающихся бадминтоном и имеющие квалификации мастера спорта и кандидата в мастера спорта. Раскрыта важность изучения сердечно-сосудистой системы и композиционного состава тела у бадминтонистов 17-20 лет. Выявлены, гендерные особенности в физическом развитии (в массе тела, в длине тела и обхвате талии), в показателях сердца (в индексе отражения, в систолическом артериальном давлении и объеме крови), состава тела (в массе без жира, в жировой массе и в ежедневном расходе энергии).

Ключевые слова: гендерные особенности, сердечно-сосудистая система, состава тела, бадминтонисты, 17-20 летний возраст, прибор Esteck System Complex Multiscan PRO.

GENDER FEATURES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AND BODY COMPOSITION IN BADMINTON HIGH CLASS

Kharisova E.Z.,

Postgraduate of the Department of Biomedical Sciences, Volga Region State
Academy of Physical Culture, Sports and Tourism

Abstract: considered Esteck System Complex system capabilities (Multiscan PRO). The purpose of the study is to identify gender-specific body composition and cardiovascular system between boys and girls 17-20 years engaged in badminton and having qualification of master of sports and candidate masters of sports. It revealed the importance of studying the cardiovascular system and body composition in badminton players 17-20 years old. Identified gender features in the physical development (in the weight of the body, the body length and girth of the waist), in

terms of the heart (the index of reflection, in systolic blood pressure and blood volume), body composition (in mass without the fat, in adipose mass and daily energy expenditure).

Keywords: *gender-sensitive cardiovascular system, body composition, badminton, 17-20 years of age, instrument Esteck System Complex Multiskan PRO.*

Введение. В настоящее время высокий уровень физических нагрузок при систематических занятиях бадминтоном требует предельной мобилизации функционального потенциала спортсмена [2].

Следует подчеркнуть, что систематические физические тренировки вызывают перестройку в функционировании сердечно-сосудистой системы, что оценивается как часть нормальной физиологической адаптации к физической нагрузке [4].

Оптимизация тренировочного процесса зависит не только от систематических занятий, направленных на увеличение физической работоспособности, но и от учета особенности состава тела спортсмена [1]. Знание о составе тела спортсмена дает комплексную оценку его физического развития [3].

Литературные источники показывают, что в последние годы возрос интерес к изучению сердечно-сосудистой системы [6; 8] и композиционного состава тела [1; 3; 7] у спортсменов высокого уровня. Однако данных по изменению гендерных различий по сердечно-сосудистой системе и композиционного состава тела у бадминтонистов юношеского возраста нет.

Методы исследования. Исследование проводилось на базе Деревни Универсиады г. Казань 2016 года. Все бадминтонисты были уровня мастера спорта и кандидаты в мастера спорта. Исследуемые были однородны по возрасту (таблица 1).

Для выявления гендерных особенностей в показателях сердечно-сосудистой системы и композиционного состава тела у бадминтонистов, мы использовали прибор Esteck System Complex Multiskan PRO, который одновременно выдает важнейшие показатели сердечно-сосудистой системы (ударный объем сердца, сердечный выброс, периферическое сосудистое сопротивление, объем крови, частоты сердечных сокращений, систолическое и диастолическое артериальное давление, среднее артериальное давление и пульсовое давление, предсократительный период, время сокращения левого желудочка, время систолы, низкая и высокая частота вариабельности сердца, индекс жесткости, индекс отражения, фракция выброса левого желудочка, уровень насыщения артериальной крови кислородом, доставка кислорода); композиционного состава тела (массы без жира, масса жира, мышечная масса, основной обмен веществ, ежедневный расход энергии).

С целью выявления значимых отличий использовался стандартный пакет статистических программ для анализа и обработки данных в среде Windows – «Statistica-6.0» [5].

Результаты исследования и их обсуждение. Разбирая гендерные особенности физического развития (длины тела, массы тела, обхвата талии) выявили статистически значимые различия ($p < 0,05$). У девушек показатели физического развития ниже по сравнению с юношами. Отличия между группами в длине тела 8 %, в массе тела 22,5 %, в обхвате талии 7 %.

Отсутствию достоверных различий между показателем обхвата бедра, свидетельствует о преобладании расширения таза для детородной функции у девушек ($p > 0,05$).

По показателям композиционного состава тела наблюдается увеличение на 7 % массы без жира и снижение массы жира на 42 % у юношей.

Основной обмен веществ у обеих групп практически одинаковый, но ежедневный расход энергии больше у юношей на 21 %.

Микроциркуляция в нижних конечностях выше у юношей. Общий бал верхних и нижних конечностей (баллы микроциркуляции) больше у девушек, возможно из-за лучшего кровообращения в верхних конечностях.

Таблица 1. Средние значение показателей физического развития и состава тела

Показатели	Девушки	Юноши
Возраст (лет)	18,4±1,07	18,1±1,10
Масса тела (кг)	58,7±8,02	71,9±5,92
Длина тела (см)	166,1±6,67	180,1±7,86
Обхват талии (см)	70,1±5,5	75,1±5,1
Обхват бедра (см)	91,7±6,01	93,1±4,98
Левая нога (баллы)	93,1±4,8	98,1±3,4
Правая нога (баллы)	87,7±2,79	94,7±4,83
Баллы микроциркуляции	90,1±3,4	87,2±5,1
Масса без жира (%)	81,8±3,69	87,3±5,12
Масса жира (%)	18,15±3,65	12,74±5,13
Основной обмен веществ (Ккал)	1441,6±131,3	1845,1±129,2
Ежедневный расход энергии (Ккал)	2615±317,55	3161±518,41

Примечание: жирным цветом выделены достоверно значимые показатели ($p < 0,05$).

Разбирая гендерные особенности сердечно-сосудистой системы выявили статистически значимые различия ($p < 0,05$) в показателях индекса отражения (индикатор жесткости средних и малых артерий), систолического артериального давления и объема крови. Отличия между группами в индексе

отражения составляет 12 %, в систолическом артериальном давлении 16 %, в объеме крови 27 %.

Средние значение показателей сердечно-сосудистой системы

Показатели	Девушки	Юноши
ЧСС (уд/мин)	63,37±7,5	62,21±5,61
Индекс отражения (%)	25±1,58	28±2,58
САД (мм.рт.ст)	116,1±4,7	135,1±13,13
СВ (л/мин)	5,44±1342,4±235,3	6,30±1,29
УОС (мл)	86,25±16,4	102,9±29,59
Объем крови (л)	4,01±0,52	5,08±0,47

Примечание: жирным цветом выделены достоверно значимые показатели (p<0,05).

Таким образом, в показателях сердечно-сосудистой системы и состава тела есть достоверные различия между девушками и юношами 17-20 лет занимающихся бадминтоном. Эти различия физиологичны и больше связаны с детородной функцией организма девушек.

Список литературы

1. Бабак С.В. Антропометрические исследования компонентов тела легкоатлетов-бегунов, специализирующихся на разных дистанциях / С.В. Бабак // European journal of biomedical and life sciences. 2015. №3 С.47-50.
2. Валеев Ф.Г. Повышение скоростных характеристик игры в спортивном бадминтоне с учетом лабильности нервной системы: Дис. ...канд.пед.наук: 13.00.04 /Валеев Ф.Г. – Казань, 1997. – 173 с.
3. Олейник Е.А. Сравнительный анализ компонентного состава тела у спортсменов различных конституциональных типов / Е.А. Олейник // Ученые записки университета Лесгафта. 2015. №3 (121) С.97-101.
4. Павлова О.И. Особенности сердечного выброса у спортсменов различной квалификации, специализации и возраста: Дис. ...канд.биол.наук: Павлова О.И. – 1997, Казань. – 89 с.
5. Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Примечание пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва. М.: МедиаСфера, 2002. -312 с.
6. Солодков А. С., Талибов А. Х. Морфофункциональные особенности ремоделирования сердца у спортсменов /А.С. Солодков, А.Х. Талибов // Ученые записки университета Лесгафта. 2007. №10 С.80-86.
7. Усыченко В. В. Анализ методов изучения компонентного состава тела спортсменов / В.В. Усыченко // ППМБПФВС. 2009. №7 С.183-18.
8. Шайхиев Р. Р. Особенности насосной функции сердца у спортсменов-каратистов / Р.Р. Шайхиев // Вестник ТГГПУ. 2006. №7 С.159-167.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 342.72/.73

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ: ПРАВО ИЛИ СВОБОДА (ВОПРОСЫ СООТНОШЕНИЯ)

Дженакова Е.В.

старший преподаватель

Уральский государственный юридический университет

Аннотация: Основой формирования информационного гражданского общества, его краеугольным камнем является право на информацию. Признание свободы как высшей человеческой ценности, провозглашение и закрепление свобод человека и гражданина в системе национального законодательства, обеспечение их реализации и защиты государством формирует основу современной цивилизации, позволяет говорить о подлинно правовом общественном устройстве. Неслучайно право на информацию, как одно из составляющих основных прав и свобод, является не только фундаментальным правом человека, но и пределом его личной информационной свободы и границей личной информационной неприкосновенности.

Термин «право на свободу информации» стал весьма распространенным и общеупотребительным. При этом, несмотря на то, юридической наукой уделяется достаточное внимание изучению и осмыслению содержания понятий «право на информацию», «свобода информации», общетеоретической доктринальной разработки категории «право на свободу информации», определения его содержания пока не существует. Формирование общетеоретических положений в области прав и свобод человека и гражданина, вовлечение разработанных категорий в отраслевые науки и их дальнейшее исследование будет способствовать решению многих проблем, существующих на данном этапе развития информационного общества. В связи с этим проведен анализ различных подходов к определению понятий «свобода» и «право». Рассмотрено соотношение данных понятий применительно к правомочию распространения информации. Как результат, предложено рассматривать распространение информации как внешнее выражение свободы информации, пределы которой определены нормами национального законодательства, документами судебной практики, актами международного права.

Ключевые слова: Основные права и свободы человека, свобода информации, право на свободу информации, распространение информации,

распространение информации как составляющая права на свободу информации.

INFORMATION DISSEMINATION: RIGHT OR FREEDOM (PROBLEM OF CORRESPONDENCE)

Janakova E. V.

Ural state law University

Abstract. The right to information is the basis of development Information society. Declaration freedom as a supreme value, recognition and fixed the rights and freedoms of every human and citizen are formed true state of law. That's why the right to information, as a constituent of basic rights and freedoms, is not only fundamental human right, but border of the personal information inviolability. The term «right to information freedom» has become popular and generic word. The legal science gives full attention to understanding notions «right to information», «information freedom», but there is no the doctrinal interpretation the category «right to information freedom» now. Evolution theoretic questions dedicated to the human rights and freedoms, implication and research these categories into branch legal sciences will promote solutions a lot of information society problems. The study is dedicated to analysis notions «freedom», «right». It is considered the correspondence applied to information dissemination. The benefit of the study is understanding of information dissemination as demonstration of external freedom. The borders are determinated by domestic legislation, judicial practice, international law.

Key words: Human basic rights and freedoms, freedom of information, right to information freedom, information dissemination, information dissemination as a part of right to information freedom.

На протяжении всего периода развития человечества информация и связанные с ней процессы передачи, хранения, распространения, обмена, получения играли значительную роль. Тезис «кто владеет информацией, тот владеет миром», ставший афоризмом, точно и однозначно определяет значимость, ценность и колоссальный энергетический потенциал, которыми обладает информация и переоценить который невозможно. Любое взаимодействие человека с окружающей его действительностью, любые общественные отношения в основе своей имеют информацию.

Более того, все чаще информация становится оружием и силой, способной повлиять на расстановку политических сил в стране в целом или на отдельно взятой территории, оказать воздействие на изменение

существующего государственного строя, повлиять на преобразование традиционных нравственных и духовных ценностей, расширить границы влияния на политической мировой арене.

Формой существования информации как государственного управленческого ресурса будет норма права, определяющая границы социальных взаимоотношений, формирующая пределы и возможности обратной коммуникации.

Конституционному праву граждан участвовать в управлении государством корреспондирует конституционное право на информацию: «социальные и экономические преобразования немыслимы без участия граждан в управлении делами государства, без учета интересов граждан при принятии решений различными органами власти, без обратной связи «гражданин – государство» [5, с. 4].

Право на информацию, являющееся, по общему мнению, одним из основных прав и свобод человека и гражданина, формирует фундамент стабильного развития гражданского общества, является краеугольным камнем становления правового государства, поэтому не случайно его закрепление в Конституции Российской Федерации, устанавливающей жизненно важные нормы и принципы, «определяющие основы построения государственного строя, высшие правовые гарантии прав и свобод человека и гражданина, структуру и взаимоотношения органов государственной власти и управления, формирующие правила и порядок отношений с человеком и обществом» [1, с. 68].

Включение права на информацию в систему ценностей, закрепленных в Конституции России, не является открытием российской демократии, это естественное право каждого человека, каждой личности, было сформулировано еще в 1789 г. во французской Декларации прав человека и гражданина.

В 1791 году были ратифицированы поправки к Конституции США, получившие название Билля о правах и гарантирующие свободу религии, слова и прессы [8, с. 328].

Представляет интерес решение Верховного суда США, раскрывающее смысл свободы слова: Верховный суд постановил, что «ядром свободы слова является не просто свобода, а «биномная свобода» - право на свободу слова предоставляет индивиду свободу молчать, равно как и свободу выразить свое мнение» [10, с. 21].

Принятый в 1689 г. Билль о правах и действующий в Англии до сих пор, провозгласил свободу слова и прений в парламенте, свободу выборов в парламент, право подданных обращаться с петициями к королю [10, с. 14].

В XX веке право на свободу информации приобретает универсальный характер. Всеобщая декларация прав человека, признаваемая фундаментальным, основополагающим правовым актом, установившим систему высших человеческих ценностей, включая право на свободу

информации, провозглашает право каждого человека на свободу убеждений и на свободное их выражение; и уточняет содержание данного права - это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ [2, ст. 19].

Признание свободы как высшей человеческой ценности, провозглашение и закрепление свобод человека и гражданина в системе национального законодательства, обеспечение их реализации и защиты государством формирует основу современной цивилизации, позволяет говорить о подлинно правовом общественном устройстве, способствует устойчивому формированию личностных качеств и ценностей: достоинства, справедливости, патриотизма.

Термин «право на свободу информации» стал весьма распространенным и общеупотребительным. При этом, несмотря на то, юридической наукой уделяется достаточное внимание изучению и осмыслению содержания понятий «право на информацию», «свобода информации», общетеоретической доктринальной разработки категории «право на свободу информации» пока не существует.

Такое положение вещей обусловлено, в первую очередь, наличием множества существующих методологических подходов к пониманию природы, сущности, содержания и форм выражения права и свободы как специфических феноменов человеческого бытия и сознания, а также необходимостью определения места и роли категории «свобода» в категориально-понятийном аппарате правовой науки [22, с. 13]. Во-вторых, вовлеченность общей категории «информация» в правовое поле требует детального изучения этого понятия с позиций именно юридической науки. Как справедливо заметила Л.К. Терещенко, «употребление термина «информация» предполагает многовариантность толкования, в связи с чем требуется глубокое и всестороннее изучение данной правовой категории» [16, с. 34].

Вопросам соотношения понятий «право» и «свобода» посвящено достаточное количество исследований и в области общеправовых, и в области юридических наук.

Несмотря на многообразие позиций понимания свободы, практически все концепции сводятся к оценке свободы с двух сторон: свобода внутренняя (свобода личности, субъективное состояние личности) и свобода внешняя (свобода гражданина, объективно-правовое состояние личности).

Внутренняя свобода есть степень развития личности, ее внутреннего, духовного мира [17, с. 452-454]; обусловлена свободой воли [3, с. 74]; представляет собой познанную необходимость [21, с. 18]; способность личности выбирать, что хотеть [4, с. 41].

Внутренняя свобода есть субъективная свобода личности, свобода воли, для достижения которой необходимо не просто осознание необходимости того

или иного варианта поведения, а осознание соответствия этой необходимости внутреннему, субъективному миру [21, с. 18].

Е.Н. Трубецкой отмечал, что свобода внутренняя составляет неотъемлемое психическое качество всякого разумного существа, способность воли сознательно избирать то или другое поведение [18, с. 17-18].

Внешняя же свобода, по мнению Е.Н. Трубецкого, есть возможность действовать вовне, преследовать и осуществлять какие-либо цели в мире внешнем. Внешняя свобода и составляет содержание права [18, с. 18].

Б.Н. Чичерин также считал, что «право есть свобода, определенная законом. И в том, и в другом смысле речь идет только о внешней свободе, проявляющейся в действиях, а не о внутренней свободе воли; поэтому полнее и точнее можно сказать, что право есть внешняя свобода человека, определяемая общим законом» [20, с. 84].

И.А. Ильин отмечал: «свобода каждого человека простирается лишь до той границы, от которой начинается свобода других людей. Стремясь установить эти границы, право содействует тому, чтобы в совместной жизни людей воцарился порядок, основанный на свободе» [6, с. 84].

Следует согласиться с Н.И. Матузовым в том, что право есть официальное мерило действующей свободы, ее норма, гарантия осуществления этой свободы, средство охраны и защиты [9, с. 41].

Внешняя свобода проявляется и реализуется в действиях субъекта, направленных на удовлетворение его интересов, достижение поставленных им целей, реализацию потребностей. В этом смысле мера внешней свободы предстает либо в виде множества допустимых (ограниченно допустимых) и возможных действий субъекта, либо в виде перечня недопустимых действий субъекта.

Справедливой представляется позиция Н.И. Егорова, согласно которой «свобода, внешняя свобода, свобода поступать тем или иным способом и составляет содержание права» [4, с. 74]; при этом, полагает Н.И. Егоров, внешняя свобода людей должна быть ограничена хотя бы в силу того, что каждый человек живет среди других людей, и именно норма регулирует — предоставляет и ограничивает — внешнюю свободу [4, с. 75]. Далее Н.И. Егоровым формулируется принцип предоставления внешней свободы: «Каждому должен быть предоставлен максимум внешней свободы, совместимый с таким же максимумом свободы каждого другого».

Таким образом, в наиболее общем смысле внутренняя свобода понимается как неограниченность воли личности, направленной на реализацию интересов, удовлетворение потребностей и достижение целей. Внешняя свобода представляет собой определенное правом множество допустимых и возможных вариантов действий человека, являющихся воплощением и выражением воли субъекта. Это множество будет конечным в том случае, когда в нормах явно указаны единственно возможные и допустимые случаи

выражения воли, либо множество будет бесконечным, но при этом законом строго определены варианты недопустимого поведения (разрешено все, кроме прямо запрещенного). В связи с этим уместным будет привести мнение А.Ф. Черданцева: «Свободы... существуют до права и могут существовать помимо права. Государство может их признавать или не признавать. И в последнем случае, закрепляя их юридически, делает их более реальными, защищенными от произвола других субъектов, но в то же время ограничивает их в интересах общества и других лиц. Та или иная свобода, конституционно закрепленная, может найти свое воплощение в совокупности более конкретных юридических прав гражданина, и тогда она становится более реальной» [19, с. 51].

Е.А. Лукашева отмечает, что термин «свобода человека» подчеркивает более широкие возможности индивидуального выбора, в то время как термин «право» определяет конкретные действия человека [15, с. 31]

В данном контексте содержание понятия «свобода информации» может включать волевой момент мыслительной деятельности (свобода восприятия, мысли, идей, мнений, убеждений, совести, вероисповедания) и речевой деятельности (свобода слова) человека. Свобода информации является неотъемлемым условием жизнедеятельности человека, важнейшим аспектом его личностного становления и развития.

Право на свободу информации представляет собой совокупность нормативно-закрепленных видов поведения, являющихся результатом внешнего выражения эмоционально-волевой деятельности субъекта, и деятельности, направленной на удовлетворение и реализацию его интересов и потребностей.

Конституция России фиксирует право на свободу информации, включив в его содержание следующие правомочия: поиск, получение, передача, производство и распространение информации. Действия по поиску, получению, передаче, производству, распространению информации образуют пространство внешней свободы как возможности действовать, являются элементами множества допустимых вариантов поведения субъекта в процессе его жизнедеятельности, взаимодействия с другими членами социума. Мерой внешней свободы в этом случае будут определенные законом границы реализации указанных правомочий.

Мера свободы распространения информации определена конструкцией «любым законным способом». Конституционная норма о праве на свободное распространение информации также служит основанием более детального определения границ свободы информации. Так, например, Конституцией установлен запрет пропаганды или агитации, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть, вражду, превосходство [7, ч. 2 ст. 29]; запрет разглашения сведений, составляющих государственную тайну [7, ст. 29]; не допускается сбор, хранение, использование и

распространение информации о частной жизни лица без его согласия [7, ч. 1 ст. 24]; пределы свободного распространения информации указаны в нормах, закрепляющих право на неприкосновенность частной жизни лица, личной и семейной тайны, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений [7, ст. 23]. Кроме того, Конституцией предусмотрено право не распространять информацию, но в конкретной правовой конструкции: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников [7, ст. 51].

Статьей 56 Конституции предусматривается в условиях чрезвычайного положения установление определенных ограничений прав и свобод с указанием пределов и сроков их действия. Заметим, однако, что частью 3 указанной статьи определены права и свободы, которые не подлежат ограничениям даже в условиях чрезвычайного положения [7, ч. 1 ст. 23, ст. 24, ст. 28, 51]. Данный перечень является закрытым. Право свободно распространять информацию не входит в приведенный список.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», являющимся основным, базовым документом, регулирующим отношения в информационной сфере, установлены базовые принципы реализации права распространения информации, требования к содержанию распространяемой информации, указаны субъекты информационного взаимодействия [14].

Отдельными нормативными актами определены границы свободы распространения различных видов информации. Так, например, Законом «О средствах массовой информации» определены границы свободы распространения массовой информации [13, ст. 25, 36]. Законом «О рекламе» установлен запрет на рекламу, формирующую у несовершеннолетних комплекс неполноценности, связанный с их внешней непривлекательностью, дискредитирующую родителей и воспитателей, подрывающую доверие к ним у несовершеннолетних [12, ст. 6], а также ряд других требований. Правила и порядок оборота, в том числе, распространения информации, составляющей персональные данные, зафиксированы в Федеральном законе «О персональных данных» [11, ст. 7].

Свобода информации, как внутренняя свобода воли, в наиболее общем смысле понимается как свобода восприятия, свобода мыслей, мнений, идей, убеждений, свобода совести, вероисповедания, свобода слова, языка общения и является естественной, неотъемлемой, природной характеристикой человека, а также важнейшим условием его развития и становления как личности и гражданина. Внешнее выражение, реализация и воплощение свободы информации проявляется в виде конкретных действий (деятельности) субъектов; пределы допустимого поведения, границы проявления свободы определены нормами права.

Распространение информации является составляющей права на свободу информации, формой реального её воплощения. Мера распространения информации определена общей конституционно-правовой конструкцией «любым законным способом», законодательством России, документами судебной практики, международно-правовыми актами проводится уточнение и более детальное определение пределов распространения информации.

Список литературы

1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. М.: Норма, 2005. 816 с.
2. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 1995. 5 апреля.
3. Гегель. Философия права. М., 1990. 524 с.
4. Егоров С.Н. Аксиоматические основы теории права. СПб., 2001. 272 с.
5. Задков А.А. Конституционное право на доступ к информации в Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук.: 12.00.02. М., 2006.
6. Ильин И.А. Собрание сочинений в 10 т. Т. 4. Понятия права и силы. М., 1994. 624 с.
7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 20.11.2016).
8. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия: учеб. пособие / [сост. сб., пер., авт. введ. и вст. ст. В.В. Маклаков]. М.: Волтерс-Клувер, 2009. 584 с.
9. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2004. 512с.
10. Международная и внутригосударственная защита прав человека: учебник / А.Х. Абашидзе, З.Г. Алиев, К.Ф. Амиров и др.; под ред. Р.М. Валеева. М.: Статут, 2011. 830 с.
11. О персональных данных: федеральный закон от от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. 29.07.2006. № 165.
12. О рекламе: федеральный закон от 13.03.006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // Российская газета. 15.03.2006. № 51.
13. О средствах массовой информации: закон от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 03.07.2016) // Российская газета. 08.02.1992. № 32.
14. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27.07.2006 №-149-ФЗ // Российская газета. 29.07.2006. № 165.

15. Общая теория прав человека / Отв. ред. Е.А. Лукашева. М.: Норма, 1996. 520 с.
16. Терещенко Л.К. Правовой режим информации: дисс. ...докт. юрид. наук. М., 2011.
17. Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997. 672 с.
18. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. СПб.: Юрид. ин-т, 1998. 183 с. (Классики русской философии права).
19. Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. Екатеринбург: УИФ «Наука», 1993. 192 с.
20. Чичерин Б.Н. Философия права. СПб., 1998. 654 с.
21. Чухвичев Д.В. Свобода и право: дисс. ...канд. юрид. наук. М., 2001.
22. Ягофарова И.Д. Право как мера ограничения свободы: дисс. ...канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2004.